

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

UCH FAZALI, UCHTA SEZGIR ELEMENTLI O‘ZGARTGICHNING STATIK TAVSIFLARI

PhD ¹Muxiddin Anarboyev Almanovich,
ass. ²Jahongir Tulakov Turaqul o‘g‘li
mag. ³Sharipov Islomjon Shuxrat o‘g‘li,
mag. ⁴Mo‘minov Xasan Erkin o‘g‘li

^{1,2,3,4}Jizzax politexnika instituti, O‘zbekiston
tulakov5455@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada elektr ta‘minoti tizimi reaktiv quvvatini boshqarish va nazoratida birlamchi toklarning qiymatini kuchlanish ko‘rinishdagi chiqish signaliga o‘zgartiradigan o‘zgartgichlarning tuzilish tamoyillari tahlil qilingan. Chiqish kuchlanishi ko‘rinishida tarqalgan parametrli, uch fazali, uchta sezgir elementli o‘zgartgichning turli parametrlariga bog‘liqligi tadqiq etilgan.

Tayanch iboralar: reaktiv quvvat, mos sezgir element, elektromagnit tok, kirish cho‘lg‘amlari, magnit qarshiligi, birlamchi cho‘lg‘amlar, tok chastotasi.

Iste‘molchilarni yuqori sifatli elektr energiya bilan ta‘minlash nazorat va boshqaruv tizimlarining keng funktsionalligi, qurilmalarning yuqori sezgirligi, ishonchli ishlashi va ma‘lumotlarning aniqligi kabi parametrlarga bog‘liq. Shuning uchun birlamchi o‘lchov va o‘zgartirish elementlari, ularning tuzilish tamoyillari, tadqiqot algoritmlari va dasturiy ta‘minoti, axborot-o‘lchov va signal o‘zgartirish vositalarining keng funktsional imkoniyatli turkumlarini ishlab chiqish va qo‘llashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu borada rivojlangan mamlakatlarning elektr energiya ta‘minoti tizimlarida reaktiv quvvatni nazorat qilish va boshqarishda o‘lchov va o‘zgartirish elementlarining keng funktsional imkoniyatli turlarini yaratish hamda amaliyotga joriy qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Elektr ta‘minoti tizimi reaktiv quvvatini boshqarish va nazoratida birlamchi toklarning qiymatini kuchlanish ko‘rinishdagi chiqish signaliga o‘zgartiradigan o‘zgartgichlarning statik tavsiflarini tahlil qilindi. Chiqish kuchlanishi (U_{echiq} signalining) qiymati tarqalgan parametrli, uch fazali, uchta sezgir elementli o‘zgartgichning turli parametrlariga bog‘liqligi tadqiq etilgan [2]. Uch fazali, uchta sezgir elementli o‘zgartgich va birlamchi toklarni

ikkilamchi kuchlanishga o'zgartirish sxemasi 1- rasmdagi ko'rinishga ega bo'ladi.

1-rasm. Uch fazali, uchta sezgir elementli o'zgartgich

Bunda: $\Phi_{\mu A}$, $\Phi_{\mu B}$, $\Phi_{\mu C}$ —A,B,C- Elektr tarmog'ining faza toklari hosil qilgan va fazaga mos sezgir elementini kesib o'tadigan asosiy magnet oqimlari.

$\Phi'_{\mu A}$, $\Phi'_{\mu B}$, $\Phi'_{\mu C}$, $\Phi''_{\mu A}$, $\Phi''_{\mu B}$, $\Phi''_{\mu C}$ - Sezgir element uchun asosiy bo'lmagan faza toklari hosil qilgan magnet oqimlari.

Uch fazali, uchta sezgir elementli o'zgartgichning ikkilamchi cho'lg'anda hosil bo'ladigan kuchlanishlar(signallar) quyidagi ko'rinishdagi ifodalar orqali ifodalanadi:

$$U_a = 4.44fW_{1\varphi} \left(\frac{W_{1k}}{R_{\mu 1\varepsilon} + R_{\mu \delta 1\varepsilon}} I_A + \frac{W_{2k}}{R_{\mu 1\varepsilon} + R_{\mu 2\varepsilon} + R_{\mu \delta 1\varepsilon} + R_{\mu \delta 2\varepsilon}} I_B + \frac{W_{3k}}{R_{\mu 1\varepsilon} + R_{\mu 3\varepsilon} + R_{\mu \delta 1\varepsilon} + R_{\mu \delta 3\varepsilon}} I_C \right);$$

$$U_B = 4.44fW_{2\varphi} \left(\frac{W_{1k}}{R_{\mu 1\varepsilon} + R_{\mu 2\varepsilon} + R_{\mu \delta 1\varepsilon} + R_{\mu \delta 2\varepsilon}} I_A + \frac{W_{2k}}{R_{\mu 2\varepsilon} + R_{\mu \delta 2\varepsilon}} I_B + \frac{W_{3k}}{R_{\mu 2\varepsilon} + R_{\mu 3\varepsilon} + R_{\mu \delta 2\varepsilon} + R_{\mu \delta 3\varepsilon}} I_C \right);$$

$$U_C = 4.44fW_{3\varphi} \left(\frac{W_{1k}}{R_{\mu 1\varepsilon} + R_{\mu 3\varepsilon} + R_{\mu \delta 1\varepsilon} + R_{\mu \delta 3\varepsilon}} I_A + \frac{W_{2k}}{R_{\mu 2\varepsilon} + R_{\mu 3\varepsilon} + R_{\mu \delta 2\varepsilon} + R_{\mu \delta 3\varepsilon}} I_B + \frac{W_{3k}}{R_{\mu 3\varepsilon} + R_{\mu \delta 3\varepsilon}} I_C \right);$$

bu yerda: f - elektr tokining chastotasi;

W_{1k} , W_{2k} , W_{3k} - kirish cho'lg'amlarining o'ramlar soni;

$W_{1\varphi}$, $W_{2\varphi}$, $W_{3\varphi}$ - sezgir elementlari cho'lg'amlarining o'ramlar sonlari;

$R_{\mu 1\Sigma}$, $R_{\mu 2\Sigma}$, $R_{\mu 3\Sigma}$, $R_{\mu \delta 1\Sigma}$, $R_{\mu \delta 2\Sigma}$, $R_{\mu \delta 3\Sigma}$,- I_A , I_B , I_C - birlamchi toklar hosil qilgan $\Phi'_{\mu 1}$, $\Phi'_{\mu 2}$, $\Phi'_{\mu 3}$ magnet oqimlarining magnet o'zak va havo oraliqlarining δ_1 , δ_2 , δ_3 - dan oqib o'tish yo'lining magnet qarshiliklari. Ularning qiymatlari tarqalgan parametrlil model asosida aniqlanadi:

$$R_{\mu} = p_{\mu} * L_{\mu} / F = L_{\mu} / \mu F, \quad R_{\mu \delta} = p_{\mu \delta} * \delta / F = \delta / \mu_o F,$$

bu yerda: p_{μ} , $p_{\mu \delta}$ - Magnet o'zak materiali va sezgir element joylashtirilgan havo oraliqlarining solishtirma magnet qarshiliklari (Singdirivchanliklari) [2].

Keltirilgan modelda asosiy o'zgaruvchilar sifatida I_A, I_B, I_C - birlamchi toklar (1-500 amper chegarada). W_{1K}, W_{2K}, W_{3K} - kirish cho'lg'amlari o'ramlar soni (1-5) o'ramlar soni, $W_{1\chi}, W_{2\chi}, W_{3\chi}$ - sezgir elementlar (cho'lg'amlar) chiqish cho'lg'amlar o'ramlar sonlari $W_{1K}, W_{2K}, W_{3K} = (20-200)$ o'ram diapazonga o'zgartirilishi $R_{\mu 1\Sigma}, R_{\mu 2\Sigma}, R_{\mu 3\Sigma}, R_{\mu \delta 1\Sigma}, R_{\mu \delta 2\Sigma}, R_{\mu \delta 3\Sigma}$ o'zgartirish bo'laklarining magnit qarshiliklari μ, μ_0 ning qiymatlari L_{μ} , magnit qarshiligini tashkil qilgan oraliqning bo'lakchasi uzunligi va F_{μ} ko'ndalang kesim yuzasini o'zgartirib, yuqoridagi model asosida tadqiqotlar olib borilgan [2].

2-rasm. O'zgartgich chiqish (U_{chiq}) kuchlanish qiymatining birlamchi chulg'amlar soniga bog'liqlik grafiqi.

O'zgartgichning birlamchi cho'lg'amlar soni $W_1= 1(3), W_1= 2(2), W_1= 3,(1)$ ga teng bo'lganda, ikkilamchi cho'lg'amlar soni $W_2=100$ ga teng bo'lgandagi holat uchun chiqish (U_{chiq}) kuchlanishining birlamchi cho'lg'amlar soniga bog'liqlik grafiqi 2-rasmda berilgan. Bunda birlamchi toklar $I_1=0.2-1$ A, Tarmoq chastotasi $F= 50$ Gs, sezgir elementi aktiv yuzasi $F_{\text{чыл}}= 0.0001$ m², $F_{\text{po'lat}}=0.0004$ m², $L_{\text{po'lat o'zak}}=0.05$ m po'lat o'zak uzunligi, havo oraliq esa $L_x= 0.001$ m.

3-rasm. Chiqish (U_{chiq}) kuchlanishining birlamchi cho'lg'amlar soniga bog'liqlik grafiqi.

Yuqoridagi grafikda (3-rasm) birlamchi cho'lg'amlar soni $W_1= 2$, ikkilamchi cho'lg'amlar soni $W_2=200$ ga teng, birlamchi toklar $I_1=100$ A (3), $I_1=200$ A (2), $I_1=300$ A (1) bo'lgan holatlar tasvirlangan. Bunda tarmoq chastotasi $f= 50$ Gs, sezgir elementining aktiv yuzasi $F_{\text{cho'l}}= 0.0001$ m², po'lat o'zakning

aktiv yuzasi $F_{po'lat} = 0.0004 \text{ m}^2$, po'lat o'zak magnit oqimi yo'lining uzunligi $L_{po'lat}$ o'zak = 0.05 m. qiymatlarga teng qilib olingan [2].

Chiqish (U_{chiq}) kuchlanishining birlamchi cho'lg'amlar soniga bog'liqlik grafigiga asosan o'zgartgichning birlamchi cho'lg'amlar soni $W_1 = 2(3)$, $W_1 = 5(2)$, $W_1 = 3(1)$, ga teng bo'lganda, ikkilamchi cho'lg'amlar soni $W_2 = 20$ ga teng bo'lgandagi holat uchun:

$$\Delta U\% = |U_x - U_T| / U_T \cdot 100\% = |1,08 - 1,05| / 1,05 \cdot 100 = 2.86 \%$$

Uch fazali, uchta sezgir elementli, elektromagnit tokni kuchlanishga o'zgartgichlarning tarqalgan parametrlari modelida nazariy hisoblangan miqdorlari, real modelda hisoblangan miqdorlar bilan solishtirganda adekvatlik ko'rsatkichlar farqi 2.86% ni tashkil etadi.

Elektr ta'minoti tizimlari reaktiv quvvat manbalarini boshqarishda $K[\Phi_{\mu g}(x), U_{\varnothing 2}]$ ba $W[\Phi_{\mu}(0), \Phi_{\mu g}]$ o'zgartirish koeffitsiyentlaridan normal fizik kattaliklarga o'tishda o'zgartgichning statik tavsifi quyidagi ko'rinishda ifodalanadi:

$$U_{\varnothing 2} = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot I_{\varnothing 1} \cdot w_{o6} \cdot w_{nuo} \cdot \int_0^{l_{x.o}} \Phi_{\mu g}(x) \cdot dx,$$

bu yerda f -birlamchi tok chastotasi; I_{el} - birlamchi kirish tok qiymati; w_{SE} - sezgir elementning o'ramlar soni; w_{ov} - birlamchi elementning o'ramlar soni; $l_{x.o}$ - havo oralig'ining balandligi; $\Phi_{\mu g}(x)$ - magnit oqim.

Xulosa va takliflar

Taqsimlangan parametrli modellarning tadqiqot natijalaridan shunday xulosa qilish mumkinki, uch fazali, uchta sezgir elementli elektromagnit tokni kuchlanishga o'zgartgichlarining statik va dinamik modellari sezgir elementlarini o'lchami $L_x = 0.0003 - 0.001 \text{ m}$. bo'lgan havo oralig'ida joylashtirilganda va sezgir elementlarning yuzalari $F_{cho'l} = 0.002 \text{ m}^2$, $F_{po'lat} = 0.004 \text{ m}^2$, po'lat o'zak uzunligi $L_{po'lat}$ o'zak = 0.01 m. va ikkilamchi cho'lg'am o'ramlar soni $W_2 = 100$ ga teng bo'lganda chiqish kuchlanishining me'yoriy qiymati (20 V) ta'minlanadi.

Taqsimlangan parametrli modellarning hisoblash natijalaridan shularni xulosa qilish mumkinki, (L_x) havo oralig'ining qiymati ortganida, kuchlanish ko'rinishdagi (U_{echiq}) chiqish signalining qiymati keskin kamayadi, sezgir elementlar o'ramlari sonining ortishi chiqish signali qiymatining o'zgarishiga to'g'ri ta'sir qiladi, sezgir elementlar kesimining o'zgarishi esa signal ko'rinishdagi chiqish kuchlanishini chiziqli o'zgarishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Siddikov I.Kh., Abdulaev A.Kh., Bobojanov M.K. Perfection and

development of sensor controls and measuring converters on a basis of information-energetics model//WCIS - 2002. II – World conf. 4-5 June 2002 y. b-QuadratVerlag, Azerbaijan State Oil Academy, Azerbaijan, Baku, 2002.-P.310-315.

2. Siddikov I.Kh. Benefits for the teaching staff of the Tashkent State Technical University deriving from their visits in Europe // Energy management. Workshop to the memory of prof. T.Papathocodiosiu, 26 April 2001. TEI-A. - Greece, Athens: 2001. - P.120 -123.

3. Siddikov I.Kh., Khakimov M.Kh., Anarbaev M.A. Research of the Electromagnetic transducers of the primary current to secondary voltage // Наука, образование, техника. Межд. научн. журнал, Кыргызско–Узбекский университет, Ош, 2012. - №3,4 (41-42), – С.55-58.

4. Sioshansi, P. Smart Grid, Integrating Renewable, Distributed & Efficient Energy Edited by Fereidoon / P. Sioshansi // Academic Press, 2012. - pp. 568.

Internet saytlari:

5. www.honeywell.com

6. vd_lebedev@mail.ru